

Сахарная свёкла. — 2024. — № 6. — С. 35–39.

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

6. ГОСТ Р 53036–2008. Свёкла сахарная. Методы испытаний. — Введ. 2010–01–01. — М.: Стандартинформ, 2009. — 16 с.

УДК 633.16:631.584:631.8(571.1)

DOI 10.5281/zenodo.20544701

**РОЛЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА ЯРОВОГО
ЯЧМЕНЯ В ПОДТАЁЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
THE ROLE OF PREDECESSORS AND MINERAL NUTRITION
IN THE FORMATION OF YIELD AND QUALITY INDICATORS
OF SPRING BARLEY GRAIN IN THE SUBTAIGA ZONE OF
WESTERN SIBERIA.**

С.Ю. Храмов, Л.О. Берендеева.

S.Y. Khramov, L.O. Berendeeva.

ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск

FGBSI « Omsk ASC», Omsk

E-mail: hramov-89@mail.ru

Аннотация. Научные исследования проводились в 2025 г. в отделе северного земледелия ФГБНУ «Омского АНЦ», на опытном поле, расположенном в подтаёжной зоне Омской области (город Тара). Целью исследований являлось определить влияние различных предшественников (горох, озимая рожь, пласт трав) и бесменного посева ячменя, с учётом применения минеральных удобрений, на урожайность и качество зерна ярового ячменя. Результаты исследования показали, что лучшими предшественниками для ячменя являются озимая рожь и горох, бесменные посева не рекомендуется применять из-за низкой продуктивности и риска ухудшения агрохимических свойств почвы.

Abstract. Scientific research was conducted in 2025 at the Department of Northern Agriculture of the FSBSI «Omsk ANC,» in the experimental field located in the sub-taiga zone of the Omsk region (city of Tara). The purpose of the research was to determine the influence of various predecessors (peas, winter rye, grass sod) and continuous barley cropping, taking into account the use of mineral fertilizers, on the yield and quality of spring barley grain. The research results showed that the best predecessors for barley are winter rye and peas; continuous cropping is not recommended due to low productivity and the risk of deterioration of soil agrochemical properties.

Ключевые слова: ячмень, предшественники, бесменный посев, минеральные удобрения, урожайность, качество зерна.

Key words: barley, predecessors, continuous cropping, mineral fertilizers, yield, grain quality.

ВВЕДЕНИЕ

Ячмень является одной из основных по значимости зерновых культур в большинстве регионов РФ. Он служит сырьем для комбикормовой, пивоваренной и пищевой промышленности. Сибирь – один из крупнейших регионов РФ. На большей части территории Западной Сибири, особенно в степной зоне, растения в разные периоды развития испытывают недостаток влаги. Подобное положение обуславливает необходимость возделывания в Западной Сибири различных сортов ячменя, способных более эффективно использовать биоклиматические ресурсы региона [1,2].

Яровой ячмень в Западной Сибири – одна из основных фуражных культур. В зерне ячменя содержатся все незаменимые аминокислоты, особенно дефицитные – лизин и триптофан, по содержанию которых ячмень превосходит пшеницу и кукурузу [3]. На территории Западной Сибири ячмень является наиболее скороспелой, высокоурожайной и широко распространенной зерновой культурой (в Омской области он высевается на площади до 360 тыс. га). Зачастую ячмень возделывается в неблагоприятных для других зерновых культур условиях.

В настоящее время приемы возделывания ярового ячменя большей частью не обеспечивают получение желаемого урожая вследствие нарушения технологий [4]. Актуальной проблемой является выбор предшественника и разработка системы удобрения ячменя, которая позволит получить высокий урожай зерна ячменя. Качество предшественника определяется степенью и характером его влияния на последующую культуру, которое зависит от биологических особенностей предшественника и осуществляется через почву. Предшественники, после которых принято размещать ячмень, в широком диапазоне различаются по влиянию на водно-физические, агрохимические и биологические свойства почвы. Минеральное питание является одним из основных регулируемых факторов, используемых для целенаправленного управления ростом и развитием сельскохозяйственных культур с целью создания высокого урожая хорошего качества [5].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в подтаёжной зоне Омской области в 2025 году в многолетнем стационарном опыте, заложенном на поле лаборатории северного земледелия ФГБНУ «Омского АНЦ» (г. Тара). Почва опытного участка – серая лесная оподзоленная, среднетяжелая, суглинистая с низкой обеспеченностью (3,5–3,8 мг/100 г почвы) нитратным азотом (по Кьельдалю), средней – подвижным фосфором (8,4–9,4 мг/100 г почвы) и обменным калием (8,2–9,1 мг/100 г почвы) (по Кирсанову). Содержание гумуса в пахотном слое почвы 3,34% [6].

Зона проведения опытов характеризуется слабой теплообеспеченностью, коротким вегетационным периодом. Метеорологические ус-

ловия вегетационного периода в год исследования был изменчив, как по температурному режиму, так и по влагообеспеченности, что характерно для климата подтаёжной зоны.

Изучали два зернопаровых и два зернопаротравяных севооборота, развернутых во времени и пространстве, с насыщением зерновыми культурами от 57,1 до 75 %, парами – от 14,3 до 25 % со следующим чередованием культур: чистый пар – озимая рожь – яровая пшеница – овес; занятый пар – яровая пшеница – овес – ячмень; чистый пар – озимая рожь – ячмень – многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – яровая пшеница – овес; сидеральный пар (рапс) – озимая рожь – яровая пшеница – многолетние травы 1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – ячмень – овес [7].

Для сравнения изучали бессменные посевы ярового ячменя. Продуктивность севооборотов и бессменных посевов оценивали на фоне естественного плодородия почвы (контроль) и при внесении минеральных удобрений (фон 2). В качестве минеральных удобрений применялись аммофос с содержанием питательных веществ N:P – 12:52%, аммиачная селитра (N – 34,4%), а также калий хлористый (KCl – 60%).

Минеральные удобрения вносили в дозах, рассчитанных на получение запланированной урожайности в пределах 3,0–3,5 т/га ($N_{60}P_{60}K_{60}$ кг.д.в./га.), под предпосевную культивацию.

Агротехника возделывания соответствовала региональным рекомендациям для зоны. Срок посева ярового ячменя проводили 25 мая с нормой высева – 5,5 млн/га. Способ посева рядовой с глубиной заделки семян – 4–5 см. Лабораторная всхожесть семян находилась в пределах 80–90%. Уборку проводили 25 августа комбайном Samro 130. Для посева использовали районированный сорт – Омский 100 [8].

Исследования проводили согласно методическим рекомендациям по севооборотам Западной Сибири. Площадь делянки 75 м², размещение – рендомизированное, повторность – четырехкратная [9].

Статистическую обработку данных проводили по методике изложенной Б.А. Доспеховым [9], биоэнергетическую оценку севооборотов и культур – в соответствии с методическими рекомендациями [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В среднем за год исследования наибольшая урожайность зерна, получена после предшественников – гороха и после озимой ржи. Так, в годы исследования урожайность зерна на данных вариантах, за счет внесения минеральных удобрений, составляла – 1,87–1,92 т/га, по сравнению с фоном без удобрений – 1,80–1,89 т/га.

После озимой ржи прибавка составила – 0,07 т/га, что указывает на умеренную потребность в дополнительном минеральном питании. Наименьшая прибавка отмечена после гороха – 0,03 т/га, это под-

тверждает низкую потребность в NPK на фоне естественного высокого плодородия почвы, сформированного на основе азотфиксирующей способности предшественника.

Значения НСР₀₅ подтверждают достоверность различий: прибавка после гороха и озимой ржи превышает НСР для фактора В (0,33), тогда как после пласта трав различия менее выражены (таблица 1).

Таблица 1. Урожайность ярового ячменя в системе севооборотов, т/га (за 2025 г.)

Предшественник (В) культура	Урожайность, т/га (А)		Прибавка за счет NPK	Прибавка к бессменному посеву	
	ФОН 1	ФОН 2		ФОН 1	ФОН 2
	по предшественникам	по предшественникам			
Горох	1,89	1,92	0,03	0,29	0,24
Озимая рожь	1,80	1,87	0,07	0,20	0,19
Пласт трав (клевер)	1,65	1,75	0,10	0,05	0,07
Бессменный посев	1,60	1,68	0,08	-	-
НСР ₀₅	А 0,31; В 0,33; АВ 0,45		0,34	0,26	0,36

Предшественники оказывали влияние не только на величину урожая, но и на качество ячменя. Оценка качественных характеристик зерна ярового ячменя показала, что наибольшая масса 1000 зёрен получена в бессменном посеве на фоне без удобрений – 44,5 г, а при внесении мин. удобрений она снижалась до 41,7 г, также бессменный посев обеспечил высокую натуру зерна, где составила – 560–568 г/л (таблица 2).

Таблица 2. Влияние предшественников на качество зерна ярового ячменя (за 2025 г.)

Предшественник	Фон	Масса 1000 зёрен, г.	Натура, г/л.	Выравненность, %	Белок, %	Мелкое зерно, %
Горох	І	37,5	524	58,6	12,17	10,0
	ІІ	41,2	552	72,2	12,31	7,6
Озимая рожь	І	38,8	540	60,6	12,51	12,6
	ІІ	43,2	532	75,2	12,56	5,2
Пласт трав (клевер)	І	42,2	548	69,6	12,36	7,4
	ІІ	42,4	560	70,4	12,28	4,0

Предшественник	Фон	Масса 1000 зёрен, г.	Натура, г/л.	Выравненность, %	Белок, %	Мелкое зерно, %
Бессменный посев	I	44,5	568	79,2	11,97	3,2
	II	41,7	560	70,0	12,21	8,4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях подтаёжной зоны для достижения баланса между урожайностью и качеством рекомендуется размещать яровой ячмень, после гороха или озимой ржи с индивидуальным применением НРК. Бессменный посев не рекомендуется применять в условиях подтаёжной зоны западной Сибири, т.к. он даёт самую низкую урожайность, слабо реагирует на применение минеральных удобрений, что делает его экономически невыгодным.

ЛИТЕРАТУРА

- Сурин Н. А., Зобова Н. В., Ляхова Н. Е. Генетический потенциал и селекционная значимость ячменя Сибири // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2014 № 2 С. 378–386.
- Щенникова И. Н. Влияние погодных условий на рост и развитие растений ячменя // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2014 № 4 С. 9–13.
- Николаев П. Н., Юсова О. А., Аниськов Н. И., Сафонова И. В. Агробиологическая характеристика многорядных голозерных сортов ячменя селекции Омского АНЦ // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции 2019. № 180(1). С. 37–43. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-1-38-43.
- Коданев И.М. Агротехнические приёмы повышения качества зерна / И.М. Коданев. – Горький, 1981. – 46 с.
- Кирюшин В.И. Состояние и перспективы освоения агротехнологий / В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов // Нива Татарстана. – 2006. – № 5–6. – С. 24–27.
- Мищенко Л.Н. Классификация, диагностика и агроэкологические особенности почв Западной Сибири: Учебное пособие / Л.Н. Мищенко, В.В. Леонова, В.Е. Кушнаренко – Омск: изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010. – 102 с.
- Храмов С.Ю., Берендеева Л.О. Влияние предшественников на урожайность и качество зерна овса в подтаёжной зоне Омской области. В сборнике: актуальные проблемы науки и практики в исследованиях молодых ученых. сборник I международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2024. с. 200–203.
- Храмов С.Ю., Берендеева Л.О. Влияние предшественников на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в подтаёжной зоне Западной Сибири. В сборнике: теория и практика современной аграрной науки. Сборник VII национальной (всероссийской) научной конференции с международным участием. Новосибирск, 2024. с. 50–53.
- Севообороты Западной Сибири: методические рекомендации. – Новосибирск, 1981. – 34 с.
- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. 351 с.